
SIGNIFICADOS E EFEITOS DA VIVÊNCIA DA MORTE DE PACIENTES PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA

Marianne César Gomes¹

Universidade Federal do Maranhão, Brasil

<https://orcid.org/0000-0001-6091-3790>

mariannecesargomes@gmail.com

Mariana do Nascimento Silva²

Universidade Federal do Maranhão, Brasil

<https://orcid.org/0000-0003-0351-072X>

mariananscs@gmail.com

Danila Lorena Nunes dos Santos³

Universidade Federal do Maranhão, Brasil

<https://orcid.org/0000-0001-5012-1431>

danila.santos@huufma.br

RESUMO

Este estudo teve o objetivo de compreender os significados e efeitos da vivência da morte de pacientes para profissionais que atuam na Unidade de Terapia Intensiva- UTI. É uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva. Participaram 13 profissionais que atuam na assistência direta aos pacientes internados na UTI de um Hospital Universitário do Estado do Maranhão. Os instrumentos utilizados foram um questionário sociodemográfico e um roteiro semiestruturado para entrevista individual. As informações foram expostas a análise temática. As narrativas foram registradas, analisadas e sistematizadas, identificando a produção de sentidos, afetações e demais vivências. Os resultados evidenciaram que há o reconhecimento da dificuldade em falar sobre o tema, a falta de espaço no ambiente de trabalho para diálogos sobre. Na ocorrência da morte, um dos efeitos que pode causar no profissional é a sensação de fracasso, culpa, repercutindo na relação com os pacientes e familiares. Por conseguinte, alguns mecanismos defensivos foram identificados, o distanciamento do paciente e familiares, a naturalização da morte, o foco no tecnicismo do trabalho. Por conseguinte, urge a necessidade da inclusão da temática da morte nos

¹ Psicóloga. Especialista em Saúde Mental em Caráter de Residência.

² Psicóloga. Especialista em Atenção em Oncologia. Residente no Programa de Residência Integrada em Saúde – Programa de Atenção à Saúde do Adulto e Idoso – Concentração Clínica Médica e Cirúrgica do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-UFMA).

³ Doutora pela Universidade Federal do Maranhão com área de concentração clínica odontológica (2019). Mestrado em Odontologia pela Universidade Federal do Piauí com área de concentração clínica odontológica (2013). Graduação em Odontologia pela Universidade Federal do Piauí (2011).

programas de ensino. Bem como a criação de espaços dentro da cultura hospitalar que permitam aos sujeitos a abordagem do sofrimento.

PALAVRAS-CHAVE: Morte, Unidade de Terapia Intensiva, Equipe de Assistência ao Paciente.

MEANINGS AND EFFECTS OF THE EXPERIENCE OF DEATH OF PATIENTS FOR PROFESSIONALS WHO WORK IN A ADULT INTENSIVE CARE UNIT

ABSTRACT

This study aimed to understand the meanings and effects of the experience of patient death for professionals working in the Intensive Care Unit - ICU. It is a qualitative descriptive research. Thirteen professionals who work in direct care for patients admitted to the ICU of a University Hospital in the State of Maranhão participated. The instruments used were a socio-demographic questionnaire and a semi-structured script for individual interviews. The information was exposed to thematic analysis. The narratives were recorded, analyzed and systematized, identifying the production of meanings, affects and other experiences. The results showed that there is recognition of the difficulty in talking about the topic, the lack of space in the workplace for dialogue about it. In the event of death, one of the effects it can have on the professional is the feeling of failure and guilt, affecting the relationship with patients and family members. Consequently, some defensive mechanisms were identified, the distancing of the patient and family, the naturalization of death, the focus on the technicality of the work. Therefore, there is an urgent need to include the theme of death in teaching programs. As well as the creation of spaces within the hospital culture that allow subjects to approach suffering

KEYWORDS: Death, Intensive Care Unit, Patient Care Team.

1 INTRODUÇÃO

A morte está presente no cotidiano, ela contém e está contida na história de todos os tempos, ou é ela que determina o tempo?. Mas embora seja sabido que ela atravessa nossos dias e como diz o saber popular “uma certeza que temos nessa vida é que um dia morreremos”, falar sobre a morte na atualidade pode ser marcado por desconforto, inquietação e pela interrupção do diálogo sobre ela.

A morte já foi vivenciada como um evento comum e próximo a comunidade, em que até as crianças eram incluídas nos rituais de finitude, pois ela acontecia dentro dos lares. E a comunidade junto a família participavam livremente do momento. Todavia, com o progresso da ciência foi transferida para os hospitais, local que passa a ser compreendido como suporte à vida humana e como principal meio de adiar a morte (Ariès, 2017).

Um dos efeitos dessa mudança é que o espaço para acompanhamento dessa morte deixou de ser um ambiente afetivo e próximo, onde se falava sobre a dor da perda que era acolhida; e passa a ser acompanhada por profissionais da saúde. Por conseguinte, pouco passou a se falar sobre a morte e se saber sobre seus efeitos na vida privada das pessoas, principalmente os impactos nos profissionais de saúde que passaram a conviver com a terminalidade da vida no ambiente de trabalho (Santos; Porto; Batista, 2020; Vicensi, 2016).

Por conseguinte, estudos passaram a investigar sobre os impactos da morte de pacientes para os profissionais da saúde e alguns com especificidade no ambiente da UTI, por ser um local de cuidado a pacientes críticos, onde os profissionais convivem diariamente com o risco iminente de morte, ao passo que possuem recursos de alta densidade tecnológica para manter a vida (Caram et al, 2018). Dentre alguns resultados dos estudos, foi possível compreender que por mais que esses profissionais da saúde estejam em contato com situações envolvendo a morte cotidianamente, essa vivência provoca sentimentos conflitantes de fracasso, culpa e impotência. Em que para cada profissional dependendo de algumas características específicas do paciente, como a idade da pessoa, alguma semelhança com alguém querido, entre outras, podem causar reações específicas de sofrimento (Vicensi, 2016).

Portanto, o profissional de saúde em sua dinâmica de trabalho entra em contato com o sofrimento em suas diversas facetas, o que pode desencadear o contato com experiências interiores, de fragilidade, medo, insegurança, a autocobranças por respostas corretas a como reagir diante da dor e morte de um paciente. E o contato com essa morte também pode possibilitar um processo reflexivo sobre a própria finitude para os profissionais. (Kovács, 2011; 2010)

Ademais, o modelo de educação curativista em que os profissionais são formados, não dialoga e prepara esses sujeitos para situações de terminalidade de vida, ao contrário, os mesmos são formados para curar o paciente, onde em muitos momentos é imposto como regra a obstinação terapêutica. Consequentemente, esses profissionais se sentem culpados e/ou fracassados quando ocorre a morte de um paciente, repercutindo na esquivia em falar sobre o tema (Freitas et al, 2016; Azevedo et al, 2016). Além disso, Kovács (2010) pontua que os profissionais de saúde não reconhecem e validam essa experiência de luto desencadeada pela perda de pacientes. E que esse luto, segundo a autora, é suscitado pela morte de pacientes com os quais o profissional estabeleceu uma relação mais próxima.

Infelizmente, parece haver pouco espaço para esses profissionais da saúde expressarem sobre o impacto dessa experiência de contato com a terminalidade da vida. E alguns mecanismos defensivos surgem como forma de enfrentamento para o acompanhamento de momentos envolvendo a morte de pacientes, como a banalização da morte utilizada como aspecto defensivo de adaptação para continuar trabalhando. Por conseguinte, essa banalização muitas vezes surge como fenômeno recorrente no cotidiano de trabalho para invalidar a experiência contida no acompanhamento da terminalidade de uma vida (Vicensi, 2016; Barbosa; Massaroni; Lima, 2016).

Os profissionais também se apegam aos recursos e conhecimentos científicos e técnicos disponíveis para não se culparem pela morte do paciente. E adotam comportamentos de distanciamento da relação com o paciente e família, com intuito de não formar vínculo para não sofrer diante da situação (Caram et al, 2018; Monteiro, 2017).

Através do estudo de Rivera, Zambrano e Romero (2019), foi encontrado uma correlação entre as atitudes frente a morte e o tempo que o profissional atua na UTI, desse modo, as reações que o profissional irá ter diante de um paciente em processo de morte ativo, será afetado pelo tempo de atuação desse profissional nesse ambiente. Embora os autores refiram não haver dados na literatura que expliquem de modo aprofundado e claro essa correlação, deduzem que pode estar relacionado ao contato que esse profissional vai tendo no manejo de situações críticas e no desenvolvimento das habilidades e formas de enfrentamento da morte.

Para Monteiro, Mendes e Beck (2019) os mecanismos defensivos são recursos que os profissionais utilizam para proteger sua saúde mental, em que se faz necessário recorrer a essas estratégias para tornar suportável o contato diário com pacientes que estão morrendo. O problema surge quando esses mecanismos são utilizados de forma recorrente, ocasionando em adoecimento desses profissionais, sem a presença de espaços de cuidado e elaboração do luto.

De acordo com Santos, Porto e Batista (2020) há poucos estudos que se debruçam sobre os impactos da vivência da morte de pacientes para profissionais da equipe multiprofissional que trabalham na UTI, os quais serão incluídos na presente pesquisa. Portanto, esse trabalho tem como objetivo, o estudo sobre os significados e efeitos da vivência da morte de pacientes para profissionais que atuam em uma UTI. E a partir dos achados ampliar a compreensão do fenômeno e possibilitar a reflexão de estratégias de cuidado para esses profissionais.

2 METODOLOGIA

O presente estudo delinea-se por uma modalidade de pesquisa qualitativa e de acordo com os objetivos, se classifica como do tipo descritiva. Esse tipo de pesquisa propõe aprofundar nos significados das vivências, nas experiências e relações humanas, de fenômenos que não podem ser apreendidos pela operação de variáveis. E descreve os fatos e fenômenos de uma determinada realidade (Minayo, 2014; Gil, 2019).

A pesquisa foi desenvolvida em um Hospital Universitário do Estado do Maranhão, que se caracteriza ao longo do tempo como um centro de saúde, educação, pesquisa, extensão e capacitação de recursos humanos na área da saúde. O lócus da coleta de dados foi a UTI Adulto, que possui 15 leitos para internamento em cuidados intensivos. Os sujeitos colaboradores deste estudo foram 13 profissionais de saúde que atuam na assistência direta aos pacientes, tendo sido excluídos aqueles que: 1) Eram os respectivos responsáveis técnicos por sua categoria; 2) Assumiam cargos de chefia; 3) Profissionais da equipe de

apoio assistencial; 4) Membros do setor administrativo; 5) Profissionais residentes; 6) Aqueles que se recusaram a participar da pesquisa. Os dados foram coletados nos meses de maio a julho de 2023 após aprovação do projeto no Comitê de Ética em pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (CAAE 66680923.9.0000.5086).

Desse modo, foram incluídos 2 médicos, 1 farmacêutico, 2 enfermeiros, 2 técnicos de enfermagem, 1 fisioterapeuta, 1 psicólogo, 1 terapeuta ocupacional, 2 nutricionistas e 1 assistente social. O tempo médio de atuação desses profissionais na UTI foi de cinco anos e cinco meses, uma média de idade de 38,5 anos, sendo 69,2% da amostra composta pelo sexo feminino.

Inicialmente, para fins de caracterização dos sujeitos participantes da pesquisa foi utilizado um questionário sócio demográfico, em seguida utilizado um roteiro semiestruturado para entrevista individual. Esse tipo de entrevista é uma técnica de comunicação verbal em que possibilita ao entrevistado uma fala livre sobre questões que podem surgir com o desdobramento do tema principal (Minayo, 2014). Os depoimentos dos entrevistados foram gravados e transcritos na linguagem original após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), juntamente com o Termo de Autorização do uso de Depoimentos. Visando a garantia dos aspectos éticos, as entrevistas foram realizadas em conformidade com as resoluções do Conselho Nacional de Saúde, que abordam a pesquisa com seres humanos.

Para o procedimento de coleta dos dados, os profissionais que compunham as categorias com maior quantitativo, Enfermagem, Técnicos de Enfermagem, Medicina, Fisioterapia e Nutrição foram separados em grupos por categoria, baseado na amostragem por conglomerados em que a população pesquisada é dividida em conglomerados iguais, com base em parâmetros definidos (Pessoa, Ramires, 2013). Após esse primeiro momento foi realizado um sorteio com os nomes de cada integrante por grupo, para seleção dos primeiros entrevistados de cada categoria. Os sorteios aconteceram de modo sucessivo, finalizando até quando houve o alcance do tamanho amostral desejado. Para esse fechamento amostral foi utilizado a ferramenta de saturação (Fontanella, Ricas & Turato, 2008).

Nos profissionais das categorias de Psicologia, Terapia Ocupacional, Farmácia e Serviço Social, que correspondem a um profissional por categoria foi utilizado a amostragem por cota, sendo a categoria profissional o único estrato considerado (Pessoa, Ramires, 2013). Para garantir o sigilo ético para estes profissionais, essas categorias não foram especificadas durante a transcrição das entrevistas e análise dos resultados, sendo agrupados como equipe multiprofissional.

Os dados da entrevista foram submetidos à análise temática. Dessa forma, as narrativas dos participantes foram registradas, analisadas e sistematizadas, identificando a produção de sentidos, afetações e demais vivências relacionadas ao tema (Minayo, 2014). Para garantia da confidencialidade e organização do trabalho, os participantes da categoria de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição estão caracterizados pela palavra referente a categoria. Os demais

participes, que possuem um profissional por categoria, estão caracterizados pela palavra equipe multiprofissional.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao abordar sobre o tema da morte com os profissionais pesquisados, há o reconhecimento da dificuldade em falar sobre o tema, ao passo que também há uma falta de espaço no ambiente de trabalho para diálogos sobre a morte “*A gente trabalha aqui e quase não fala muito sobre a morte*” (Técnico em Enfermagem). Portanto, há uma percepção da morte como uma vivência que atravessa a prática cotidiana, mas que pouco se fala sobre ela. E o silêncio que existe em torno de situações de terminalidade, pode conduzir os profissionais a uma vivência isolada e marcada por uma busca pela compreensão do fenômeno, perpassada por uma construção social marcada por um modelo biomédico, ao ser entendida como parte do ciclo vital e/ou por uma concepção religiosa “*dependendo da percepção religiosa seria isso, passagem, que causa muita dor e a gente vai trabalhando essa dor ao longo do tempo*” (Fisioterapia).

Neste estudo, também foi possível compreender que os profissionais participantes da pesquisa encontram sentido em sua atuação a partir do trabalho de cuidado ao paciente crítico, por meio da compreensão da UTI como um ambiente que disponibiliza um arsenal de equipamentos que possibilita a aplicação de condutas terapêuticas em um breve intervalo de tempo, possibilitando ao profissional visualizar o resultado “*trabalho gratificante pelo fato de ser um trabalho assistencial que a gente consegue ver resultado após a conduta que a gente toma*” (Enfermagem). Sendo que a melhora do estado de saúde do paciente é entendida como uma das formas de retorno em relação a uma práxis bem sucedida desses profissionais e como um fator motivacional para permanecer atuando na UTI “*compensador cuidar de alguém que está grave e depois você vê a alta daquele paciente*” (Enfermagem).

Essa compreensão da cura interligada a uma prática bem sucedida, como aborda Kovács (2010) e Freitas et al (2016) remonta ao modelo de educação curativista, em que desde a graduação há a manutenção do foco de ensino na cura do paciente e o êxito atrelado ao alcance desse objetivo. Desse modo, quando ocorre a morte do paciente, um dos efeitos que pode causar nesse profissional é a sensação de fracasso, culpa, repercutindo na relação desse profissional com os pacientes e familiares. Como apontou o seguinte participante: “*Eu me sinto triste com a morte de pacientes, não sei os outros, mas é como se a gente fracassasse em algum ponto, a gente sentisse um certo fracasso*” (Equipe Multiprofissional).

Além da sensação de fracasso, também há um sofrimento envolvido quando o paciente apresenta alguma característica que se assemelha com algum ente querido para o profissional “*ele lembrava muito do meu pai, então eu me abalei como se fosse*” (Equipe Multiprofissional). Assim como também esse profissional pode entrar em um processo reflexivo sobre a própria finitude, com suas experiências interiores de fragilidade, medo e autocobranças (Vicensi, 2016).

Como expõe o participante *“Às vezes a gente vê as coisas acontecerem aqui e eu pelo menos penso muito se fosse comigo”* (Equipe Multiprofissional).

Nesse sentido, houve muitas falas que exteriorizaram o sofrimento em presenciar a morte de pessoas jovens, *“pacientes muitos jovens impactam também, bem mais, que antes eram totalmente saudáveis e que de uma hora para outra ficaram doentes”* (Medicina). Partindo da compreensão que características dos pacientes podem remeter a lembrança de familiares, assim também o profissional pode sentir-se assemelhado ao paciente e o adoecimento e morte do mesmo lembrar a própria condição humana (Vicenzi, 2016; Kovács 2011, 2010). Assim como padrões culturais sobre a finitude humana, pautada no ciclo da vida, em que a morte é um evento atrelado à velhice, torna inconcebível a morte de uma pessoa durante a juventude.

Diante do que foi exposto é possível perceber o quanto os profissionais que atuam na UTI vivenciam o sofrimento perante a morte de pacientes e o quanto essa vivência pode ser mobilizadora de sentimentos e reflexões. E quando esse profissional não encontra uma cultura hospitalar que promova meios para a abordagem do sofrimento, alguns mecanismos defensivos não favoráveis podem emergir.

Monteiro, Mendes e Beck (2019) apontam que esses mecanismos devem existir e são essenciais para esses profissionais conseguirem continuar trabalhando. Mas quando não há um espaço de elaboração do luto para esses profissionais, os mecanismos defensivos podem passar a serem usados de forma recorrente, ocasionando em adoecimento e uma prática pautada no enrijecimento e distanciamento na relação junto ao paciente. Como explana o participante : *“Procuro me afastar, não saber tanto da pessoa, só prestar meu cuidado ali, mas mesmo assim não consigo”* (Técnico em Enfermagem). Ao passo que ele expõe sua estratégia de enfrentamento, com o objetivo de não construir um vínculo com o paciente e seus familiares, esse comportamento também desencadeia um sofrimento: *Esse afastamento também me gera sofrimento, porque depois eu fico martelando, poxa será se eu não devia ter conversado mais, passado assim um certo calor humano, é complicado”* (Técnico em Enfermagem).

Outro mecanismo defensivo utilizados pelos profissionais, no qual Barbosa (2019), Caram et al (2018) também encontraram em seus estudos como formas de enfrentamento de situações envolvendo a morte de pacientes, foi a naturalização da morte *“às vezes você naturaliza algo como parte do ciclo de vida, quando você percebe que aquele paciente já passou por várias situações críticas, já tem várias patologias”* (Medicina) e o foco no tecnicismo do trabalho desempenhado *“A gente é meio técnico no que a gente faz, então não tem aquela questão muito emotiva não”* (Equipe Multiprofissional). Para os autores supracitados, a utilização desses mecanismos podem ser usados de forma habitual como aspecto defensivo para permanecer em um ambiente de trabalho que está em permanente contato com situações de terminalidade. Assim como o agarrar-se aos recursos técnicos e conhecimento científico para conseguir lidar com o sentimento de culpa, que pode surgir diante da morte dos pacientes.

E neste segmento, também surgem formas de autocuidado para o enfrentamento de situações envolvendo a morte de pacientes, como alguns

profissionais que fazem acompanhamento psicoterápico, o uso da espiritualidade e momentos em que os profissionais encontram espaço para conversar com os colegas de trabalho sobre situações mobilizadoras de sentimentos após a morte de um paciente. Porém, observou-se que essas estratégias partem de um movimento individual, não havendo um espaço na cultura hospitalar que aborde de modo coletivo o sofrimento destes profissionais. Desse modo, o luto dos profissionais permanece como uma vivência invisibilizada.

Ademais o luto do profissional diante da morte de um paciente com o qual foi estabelecida uma relação mais próxima já é um fenômeno pouco reconhecido e validado pelo próprio profissional (Kovács, 2010) e diante de uma rotina marcada pela urgência e velocidade das ações, em que o cenário muda constantemente, junto a uma cultura hospitalar de silêncio em torno do fenômeno da morte, corroboram com o distanciamento desse profissional da sua própria vivência de luto.

4 CONCLUSÃO

O contato com a morte, presente no ambiente de atuação de profissionais em uma UTI, pode gerar uma série de reflexões sobre a finitude do outro e sobre a própria finitude. E como apontou o presente estudo, esse contato com a morte pode despertar sentimentos de angústia, fracasso, culpa, medo e impotência.

Para muitos profissionais, independente da categoria profissional, essas reflexões sobre o processo de finitude e o cuidado de pacientes em fase de fim de vida, emergem a partir da prática, não tendo sido oportunizado durante os espaços de formação, reflexões sobre a morte de pacientes e o cuidado que pode ser ofertado durante esse momento. Desse modo, esses profissionais acabam se encontrando despreparados durante o acompanhamento de pacientes que estão em processo ativo de morte. Por conseguinte, alguns mecanismos defensivos desfavoráveis podem surgir com esse contato, como o distanciamento do paciente e familiares.

A partir disso, urge a necessidade da inclusão da temática da morte nos programas de ensino, viabilizando discussões sobre formas de acolhimento e cuidado ao paciente em terminalidade e sua família. Bem como a criação de espaços dentro da cultura hospitalar que permitam aos sujeitos a abordagem do sofrimento, proporcionando o cuidado à saúde mental. Nesse sentido, através desta pesquisa pretende-se sensibilizar as organizações de empresas hospitalares quanto à promoção da saúde mental dos profissionais, viabilizando meios para a acolhida e validação do luto desses, que estão em constante contato com a morte.

Através deste trabalho almeja-se alcançar a comunidade científica no que tange ao fomento de pesquisas e ampliação do conhecimento do impacto da morte de pacientes para profissionais que atuam com o cuidado de pacientes críticos, assim como ampliar para os demais setores hospitalares. Bem como através da publicação dos resultados possibilitar a construção e fortalecimento de políticas orientadas para o desenvolvimento de espaços coletivos de cuidado para os profissionais.

REFERÊNCIAS

ARIÈS, P. **História da morte no Ocidente**: da Idade Média aos nossos tempos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2017.

AZEVEDO, F. A. et al. Significados da morte: o discurso do sujeito coletivo da enfermagem. **Revista Ciências em Saúde**, v. 6, n. 1, p. 52-58, 2016.

BARBOSA, A. G. C.; MASSARONI, L.; LIMA, E. F. A. Significados do processo do morrer e da morte para a equipe multiprofissional. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 8, n. 2, p. 4510-4517, abr./jun. 2016.

CARAM, C. S. et al. Percepção dos profissionais acerca da morte de pacientes no contexto da Unidade de Terapia Intensiva. **Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança**, João Pessoa, v. 16, n. 2, p. 48-57, ago. 2018.

FONTANELLA, B. J. B.; RICAS, J.; TURATO, E. R. Amostragem por saturação em pesquisas qualitativas em saúde: contribuições teóricas. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 17-27, jan. 2008.

FREITAS, T. L. L. et al. O olhar da enfermagem diante do processo de morte e morrer de pacientes críticos: uma revisão integrativa. **Enfermería Global**, Murcia, v. 15, n. 1, p. 322-360, jan. 2016.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

KOVÁCS, M. J. Instituições de Saúde e a morte: do interdito à comunicação. **Psicologia: Ciência e Profissão**, Brasília, v. 31, n. 3, p. 482-503, 2011.

KOVÁCS, M. J. Sofrimento da equipe de saúde no contexto hospitalar: cuidando do cuidador profissional. **O Mundo da Saúde**, São Paulo, v. 34, n. 4, p. 420-429, 2010.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento**: pesquisa qualitativa em saúde. 14. ed. São Paulo: Hucitec, 2014.

MONTEIRO, D. T.; MENDES, J. M. R.; BECK, C. L. C. Percepções dos profissionais da saúde sobre a morte de pacientes. **Revista Subjetividades**, Fortaleza, v. 20, n. 1, e9543, 2020.

MONTEIRO, M. C. **A morte e o morrer em UTI**: família e equipe médica em cena. Curitiba: Appris, 2017.

PESSOA, V. L. S.; RAMIRES, J. C. L. Amostragem em pesquisa qualitativa: subsídios para a pesquisa geográfica. In: RAMIRES, J. C. L.; PESSOA, V. L. S. (org.). **Pesquisa qualitativa em Geografia**: reflexões teórico-conceituais e aplicadas. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, 2013. p. 117-134.

RIVERA, D. I. C.; ZAMBRANO, L. Y. C.; ROMERO, C. **Atitudes das enfermeiras frente à morte dos pacientes em uma unidade de cuidados intensivos.** Bogotá: Universidad del Rosario, 2019.

SANTOS, Q. N.; PORTO, L. A.; BATISTA, C. B. Significados de morte e morrer para profissionais de unidade de terapia intensiva. **Psicologia Argumento**, Curitiba, v. 38, n. 100, p. 316-337, jan./mar. 2020.

VICENSI, M. C. Reflexão sobre a morte e o morrer na UTI: a perspectiva do profissional. **Revista Bioética**, Brasília, v. 24, n. 1, p. 64-72, 2016.